

КАМОРИ ЗОТЛИ ЭЧКИЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

Хусеинова М.А., Гаппаров Ш.Т., Шеркулова Ф.Э.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

Аннотация. Мақолада Республикамизга четдан олиб келинган камори зотли эчкиларнинг тана ўлчамлари, экстерьер ва айрим биологик хусусиятлари бўйича маълумотлар келтирилган. Бу зотга мансуб эчкилар бош сонини кўпайтириш, сут маҳсулдорлигини ошириш, елинининг морфологик ва функционал хусусиятларини яхшилаш бўйича фикрлар баён қилинган.

Калит сўзлар: эчки, камори зоти, экстерьер, сут, гўшт, елин, ёғ, оқсил, тирик вазн, гипоаллерген, сренушитлик.

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЗ КАМОРИ.

Хусеинова М.А., Гаппаров Ш.Т., Шеркулова Ф.Э.

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии.

Аннотация. В статье приведены данные по промерам тела, экстерьерных и некоторых биологических особенностей коз породы камори, ввезенных в Узбекистан из-за рубежа. Изложены предложения по разведению, увеличению численности поголовья, улучшению молочной продуктивности и морфофункциональных особенностей вымени коз.

Ключевые слова: коза, порода Камори, экстерьер, молоко, мясо, вымя, жир, белок, живая масса, гипоаллергенность, семенность.

EXTERNAL CHARACTERISTICS OF KAMORI GOATS.

Khuseinova M.A., Gapparov Sh.T., Sherkulova F.E.

Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology.

Annotation. The article provides data on body measurements, exterior and some biological characteristics of Kamori goats imported to Uzbekistan from abroad. Proposals for breeding, increasing the number of livestock, improving milk productivity and morphofunctional characteristics of the udder of goats are outlined.

Key words: *goat, Kamori breed, exterior, milk, meat, udder, fat, protein, live weight, hypoallergenic, seeds.*

Кириш. Ҳозирги вақтда дунё мамлакатларида 1 млрд бошдан зиёдроқ эчкилар мавжуд бўлиб, улар сут, гўшт, жун, тери каби маҳсулотлар ишлаб чиқаришда фойдаланилмоқда. Ишлаб чиқарилаётган ялпи сутнинг 2,3 % ини эчки ҳисобига тўғри келади. Энг йирик эчки сути ишлаб чиқарувчилари бўлиб Ҳиндистон (6,2 млн.т), Бағладеш (1,12 млн.т), сүтдан (1,1 млн.т), Покистон (842 минг.т), Франция (590 минг.т), Греция (562,5 минг.т), Туркия (523 минг.т) каби мамлакатлар ҳисобланади.Йилига ўртача 5,3 млн. тонна эчки гўшти ишлаб чиқарилмоқда, унинг катта қисми Ҳиндистон, Покистон, Нигерия каби мамлакатлар ҳисобига тўғри келади .(3)

Республикамизда ҳам маҳсулдор эчкичиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Кейинги йилларда мамлакатимизда заанен, оренбург, альп, нубий. Тўтгенбург каби юқори генетик потенциалга эга бўлган маҳсулдор эчки зотлари, шунингдек, Осиё мамлакатларида урчитилаётган камёб эчки зотлари олиб келинмоқда. Уларнинг янги иқлим шароитига мослашиши, маҳсулдорлиги ва биологик хусусиятларини ўрганиш долзарб аҳамият касб этади. Камори зотли эчкилар сут йўналишида бўлиб, ватани Покистоннинг Синд вилояти ҳисобланади. Бу вилоятдаги Даду, Навабшах ва Ларкана туманларида камори зотли эчкилар кўпроқ тарқалган ва улар соф ҳолда урчитилади. Шунингдек, бу зотга мансуб соф зотли ва дурагай эчкилар Ҳиндистон, Камбоджа мамлакатларида ҳам мавжуд, лекин уларнинг бош сони жуда кам. ([https // mirkoz.ru](https://mirkoz.ru)).

Камори зотли эчкилар анча йирик, такаларининг яғрин баландлиги 1 метр атрофида (120 см гача етади). Урғочилари майдароқ; қулоқлари узун ва осилган (40-45 см гача), гавдаси чўзиқ, оёқлари узун ва мустаҳкам; елини узун, елин сўрғичлари узун ва катта, думи калтароқ, юқорига йўналган; шохи катта эмас, ўзига хос орқага қайрилган, шохсизлари ҳам учрайди. Туси чизил, сариқ, қора, оқ ва бу рангларнинг турли даражада аралашган сувсар, ола, қора-ола кабитурли ранг-баранглиқда, бўлиб, жуда чиройли кўринишга эга, шу туфайли улар декоратив ҳайвонлар сифатида ҳам сақланади. Феъл-атвори жуда қизиқувчан, бошқа турдаги ҳайвонларга нисбатан агресивлиги йўқ, одамдан қочмайди, балки ўзи одамнинг олдига келади, қўлга жуда яхши ўрганади. Озуқаларга ва сақлаш шароитига талабчан эмас, иссиқ иқлим шароитига яхши мослашган, турли касалликларга чидамлилиги юқори. Бошқа эчки зотларига хос бўлган ўткир хид (айниқса такаларда) бу зотга мансуб эчкиларда йўқ. Такаларнинг тирик вазни 55-70 кг (баъзан 90 кг.гача), эчкиларники – 45-60 кг.ни ташкил қилади. Серпушлиги юқори, бир туғимда 2-3 бош улоқ беради, жинсий цикл мавсумий характерга эга эмас, полиэстрик, бўғозлик даври 148-155 кун.

Эчкиларнинг сут маҳсулдорлиги яхши, 200 кунлик лактацияда ўртача 750-800 кг сут беради, сутининг ёғлилиги 5,0-5.5 % ни, оксили – 4,0-4,2 % ни ташкил қилади.

Шунингдек, сутнинг таркибида кальций, магний, фосфор ҳамда турли витаминлар миқдори юқори, хушбўй ҳидли ва ёқимли таъмга эга. Сутининг таркибида ёғ, оксил ва бошқа тўйимли моддаларнинг юқори бўлиши ундан турли сут маҳсулотларини (пишлоқ, сузма, қатиқ ва бошқалар) тайёрлаш имкони ни беради, болалар озукаси сифатида фойдаланиш мумкин. Оксил фракцияларидан казеин миқдорининг сугир сутига нисбатан камлиги унинг гипоаллерген хусусиятга эга бўлишини таъминлайди. Камори зотли эчкилар сутида ёғ шарчаларининг жуда майда (2-3 мкн) ва оксилнинг майин структурага эга бўлиши туфайли организмда енгил ҳазм бўлади.

Сутининг юқори тўйимли бўлиши янги туғилган улоқларнинг жадал ўсишини таъминлайди, уларни 3-4 ойлигида гўштга реализация қилиш мумкин. Бундай гўшт таркибида ёғнинг кам бўлиши туфайли парҳезбоп, таъми жуда мазали бўлади.

Улоқлар 4 ойлигидан бошлаб жинсий вояга етади, лекин урғочи улоқларни 18 ойлигидан бошлаб тўлиқ физиологик вояга етгандан сўнг уруғлантириш тавсия қилинади. Такалардан наслчилик мақсадларида бир ёшга етгач фойдаланиш мумкин.

Материал ва методлар. Камори зотли эчкиларнинг экстерьерини ўрганиш ва тана ўлчамларини олиш Самарқанд вилояти Булунғур туманида жойлашган “Kabul-Samarkand Green House” маъсулияти чекланган жамиятига қарашли эчкилар сурувида амалга оширилди. Хўжалик Афғонистон фуқаролари томонидан ташкил қилинган. Эчкиларнинг тана ўлчамларини олишда ўлчов таёғи, циркул ва ўлчов лентасидан фойдаланилди, тирик вазнлари тарозида тортиш йўли билан аниқланади. Келгусида наслчилик ҳисоб-китобини юритиш мақсадида барча ҳайвонларга индивидуал рақамлар берилиб, сирға тақилди ҳамда бирламчи ҳисоб- китоб журнали шакллантирилди.

Тадқиқот натижалари. Эчкиларнинг экстерьерини кўз билан чамалаб баҳолашда улар бўйининг баландлиги ва гавдасининг чўзиқлиги, аксарияти мустаҳкам конституция типига эгаллиги қайд қилинди. Жун қоплами калта ва зич, турли ранг-барангликда – оқ, қизил, қора, малла, қўнғир ва бу рангларнинг мураккаб аралашмасидан иборат бўлган қора-ола, қизил-ола, сувсар тусларида бўлиб, ўткир ҳидга эга эмас. Эчкилар жуда ювош, одамдан қочмайди, бемалол ушлаш мумкин, бу хусусияти улардан келажакда сут соғиб олишни осон амалга оширишга имкон беради. Оёқлари узун, туёқлари мустаҳкам. Елини катта эмас, лекин сўрғичлари узун ва катта. Гўштдорлик белгилари қоникарли ривожланган. Бу зот Ўзбекистон шароитига янги келтирилган зот бўлгани учун уларнинг тана ўлчамлари ўрганилди.

Турли ёш ва жинс гуруҳларига мансуб камори зотли эчкиларнинг асосий тана ўлчамлари ($\bar{X} \pm S_x$)

Тартиб №	Ўлчамлар номи	Ёш ва жинс гуруҳлари		
		Такалар n=2	Эчкилар n=12	6 ойлик улоқлар n=20

1.	Яғрин баландлиги	82,6 ± 3,41	73,4± 2,74	58,3 ±2,21
2.	Думғаза баландлиги	85,2 ± 3,76	77,5± 3,12	60,6± 2,68
3.	Кўкрак чуқурлиги	36,2 ± 2,12	32,4 ±1,87	25,2± 1,14
4.	Кўкрак кенглиги	20,4 ± 1,34	18,6± 1,27	14,1± 0,74
5.	Кўкрак айланаси	90,7 ±2,67	83,2 ±2,28	68,4± 1,62
6.	Гавданинг қия узунлиги	97,8± 2,76	81,6 ±2,92	60,7 ±2,12
7.	Кафт айланаси	10,8± 0,47	9,2 ±0,34	7,1± 0,16

Жадвал таҳлили: Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики турли ёшдаги такалар, эчкиларнинг ва улоқларнинг тана ўлчамлари ўзига мос равишда ривожланган. Асосий тана ўлчамлари бўйича такалар ва урғочи эчкилар ўртасида кескин фарқ борлиги аниқланди (1-жадвал). Такалар бир хил ёшдаги урғочи эчкилардан сезиларли бўйдорлиги, гавдасининг чўзинчоқлиги ва суякдорлиги билан ажралиб туради. Икки ёшдаги такаларнинг тирик вазни 65-70 кг ни, эчкиларники эса 45-55 кг ни ташкил қилади.

Хулосалар. Камори зотли эчкилар экстеръери ва конституцияси бўйича сут типига хос бўлиб, гавдасининг баланд ва чўзиқлиги, оёқларининг узунлиги, елиннинг қониқарли ривожланганлиги билан тавсифланади. Уларни соф ҳолда урчитиш йўли билан бош сонини кўпайтириш, мувозанатлашган рационларда озиклантириш йўли билан маҳсулдорлик кўрсаткичларини ошириш, сақлашни зоогигиеник талаблар даражасида бўлишни таъминлаш мақсадга мувофиқ. Елиннинг морфологик ва функционал хусусиятларини яхшилаш мақсадида камори зотли эчкиларни ихтисослашган сутдор зотлар билан “қон қуйиш” усулида чатиштириш, зотнинг асосий хусусиятларини сақлаб қолиш мақсадида олинган I авлод (F₁) дурагаларни “ўз ичида” урчитишни тавсия қиламиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Москаленко Л.П., Филинская О.В. Козоводство, СПв изд. «Лань» 2021 – 272 стр.
2. Санников М.Ю., Новопашина С.И. и др. Современные технологии в молочном козоводстве. Известия ТСХА вып.6.2019 стр 141-146.
3. М.А. Хусеинова, ШТ Гаппаров, ФЭ Шеркулова [Молочная продуктивность и состав молока местных коз Узбекистана и их помесей с русской белой породой](#). Витебская государственная академия ветеринарной медицины 2021
4. Хусеинова М.А. Ахтамова М.Т Молочность козوماتок разных генотипов. Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий

Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых (г. Витебск, г. Самарканд) 250 с

5. Юлдашбаев Ю.А., Ерохин А.И. и др. Хозяйственно-полезные признаки коз Калмикии. Известия ТСХА вып.6 . 2018 с. 58-62.

6. Шеркулова, Ф. Э., & Гаппаров, Ш. Т. (2023). ОРЕНБУРГ ЗОТЛИ ЭЧКИЛАРНИНГ ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОСЛАШИШИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 241-246.

7. Хусеинова, М. А., Гаппаров, Ш. Т., & Шеркулова, Ф. Э. (2021). Молочная продуктивность и состав молока местных коз Узбекистана и их помесей с русской белой породой.

8. Juraali o'g'li, F. N. (2023). ABDURAHMON JOMINING TALIMIY AXLOQIY QARASHLARI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 48-53.

9. Mamurzoda, K. X. (2024). TARBIYA JARAYONINING MOHIYATI VA MAZMUNI TARBIYA QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI. JAMOA TARBIYA OBYEKTI VA SUBYEKTI SIFATIDA. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17(4), 171-175.

10. Ibrohimovna, T. N., & Uktamovich, G. I. (2023). THE COLLOQUIAL SPEECH IN ENGLISH LINGUISTICS. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 76-78.

11. Абдурахмонов, А. Т. (2023). БАТАННИ СЕВМОҚ ИЙМОНДАНДИР!. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 79-84.

12. Lazizbek G'ayratjon o'g, O. (2023). PROFILAKTIKA INSPEKTORINING FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 85-90.